

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

5^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών
Πληροφορίας & Επικοινωνίας

23, 24, 25 Νοεμβρίου 2018, Ιωάννινα

ISBN: 978-618-81706-7-4

#etwinconfgr

Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ινστιτούτο
Τεχνολογίας
Υπολογιστών & Εκδόσεων

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

- Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning
- ΥΠ.Π.Ε.Θ.
- ΙΤΥΕ “Διόφαντος»
- Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε www.e-diktyo.eu

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

- Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων
- Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

SUPPORTED BY | nexion®

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αδαμοπούλου Ευγενία	Παρασκευάς Μιχάλης
Βαρβάρα Ζαντραβέλη	Πέτρου Αργυρούλα
Βαρσαμίδου Αθηνά	Ρέλλια Μαρία
Γιωτόπουλος Γιώργος	Ρώσσιου Λένα
Γκένιου Δώρα	Σαββοπούλου Μαρία
Καπανιάρης Αλέξανδρος	Σαρίγκολη Ευαγγελία
Κατερίνα Γλέζου	Σκορδύλη Μαρία
Κική Λιανού	Σουβατζόγλου Βασίλης
Κολτσάκης Βαγγέλης	Σταμάτης Παπαδάκης
Κουγιουρούκη Αγγελική	Σύβακα Τριανταφυλλιά
Κουζούλη Σοφία	Χαρίκλεια Λιάκου
Λαζαρίνης Φώτης	Χουλιάρα Ξανθή
Μελεσανάκη Μαρία	Χριστοδούλου Υπερμαχία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Παρασκευάς Μιχάλης, ΙΤΥΕ "Διόφαντος", ΕΥΥ eTwinning
- Τζιμόπουλος Νίκος, ΕΥΥ eTwinning
- Καπράλου Χρύσα, ΙΤΥΕ "Διόφαντος", ΕΥΥ eTwinning
- Λούβρης Άρης, ΕΥΥ eTwinning
- Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

- Αγγελόπουλος Παναγιώτης ΕΥΥ
- Γλέζου Αικατερίνη ΕΥΥ
- Ζαντραβέλη Βαρβάρα Πρεσβευτής Πρέβεζας - Άρτας
- Καπανιάρης Αλέξανδρος ΕΥΥ
- Καρέλλα Παρασκευή Πρεσβευτής Ιωαννίνων - Θεσπρωτίας
- Κολτσάκης Ευάγγελος ΕΥΥ
- Λαζαρίνης Φώτιος ΕΥΥ
- Νείρος Αντώνιος ΕΥΥ
- Παπαδάκης Σταμάτιος ΕΥΥ
- Σουβατζόγλου Βασίλειος ΕΥΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

La méthode CLIL/EMILE au service d'un projet eTwinning « De Sparte à Marseille ».....	7
Το χελιδόκι είναι πρόσφυγας ή μετανάστης;.....	14
Εξ αποστάσεως και δια ζώσης συνεργασία στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού eTwinning Έργου «Embracing art».....	21
“I spy with my eTwinning eye”. Μια βουτιά στο μυστήριο μέσα από ένα έργο διακρατικής συνεργασίας.....	29
Η έννοια του Ψηφιακού Εγγραμματισμού στην Προσχολική Εκπαίδευση. Μελετώντας το φαινόμενο του Σεισμού μέσα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με την χρήση των ΤΠΕ.....	38
Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης « Αντιμέτωποι με τη κλιματική αλλαγή» του Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων.....	44
Η Διαδικτυακή Κοινότητα του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου – Τρικκαίων με τίτλο «Μαθαίνοντας τα μυστικά του σχολικού κήπου, εμπνεόμαστε και δημιουργούμε» ...	52
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας.....	58
Η Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Συνεργατικών Εργαλείων σε ένα Περιβαλλοντικό eTwinning έργο: Μελετώντας τα Υδάτινα Οικοσυστήματα.....	68
«TransMission for the Global Goals» - Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής έργου eTwinning.....	74
Η αξιοποίηση συνεργατικών δράσεων eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ..	81
«Ένας Δράκος με Γυαλιά, Ψάχνει Καθαρά Νερά»: ένα Περιβαλλοντικό eTwinning Έργο.....	89
Η ασφαλής πλατφόρμα του eTwinning στην δημιουργία δεσμών φιλίας.....	99
eTwinning LearningEvents-Μαθησιακές πρακτικές εκπαιδευτικών.....	105
Οι κοινότητες πρακτικής ως υπηρεσίες με εκπαιδευτική αξία.....	114
Symbaloo Learning Paths, Μονοπάτια Μάθησης.....	123
«Artwork Gallery», ένα διεθνές eTwinning Project.....	127
«Λειψυδρία, Εκπαίδευση και ένας Δράκος. Η ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών μέσα από ένα eTwinning έργο».....	134
Παιχνιδομηνύματα στους κήπου μας τα βήματα.....	141
ERASMUS - eTwinning και εκπαιδευτική ρομποτική στο Νηπιαγωγείο.....	151
WeDo – WeCANDo. - Μια πρόταση προγράμματος συνεκπαίδευσης των μαθητών του 1ου ΓΕ.Λ. και του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.....	158
Γνωριμία μαθητών/τριών λυκείου με την αραβική γλώσσα και τους ομιλητές της μέσω εκπαιδευτικών δράσεων.....	163
«Τα Χριστούγεννα της καρδιάς μας».....	173
ERASMUS+ πρόγραμμα: “Sea and Music in Intercultural Lifelong Education – SMILE”	183
Καινοτόμες συνεργατικές δράσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μελέτη των απόψεων των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για τα βραβευμένα έργα eTwinning στην Περιφέρεια Ηπείρου.....	189
Η πρόκληση του «Αφηγούμαι και παρουσιάζω! - Μια φορά κι ένα...σχολειό... ήταν το παιδαγωγικό στοίχημα της βελτίωσης δεξιοτήτων του δίδυμου καθηγητής-μαθητής!.....	197

Ψηφιακές περιπλανήσεις.....	204
Ομάδες εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Facebook: Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών ΠΕ	210
Οι ασύγχρονες διαδικτυακές συζητήσεις των μαθητών ως μέσο εξατομικευμένης συνεργατικής υλοποίησης έργου: μελέτη περίπτωσης του eTwinning έργου «Xray - Bluray (from Marie Curie to Mariah Carey)».....	216
Αξιοποίηση της πλατφόρμας ArcGIS online στο έργο eTwinning “Itineraries in my Town”	226
«Αν τα βιβλία μιλούσαν»: εμπλουτίζοντας ένα σχολικό βιβλίο με χρήση Επαυξημένης πραγματικότητας. Ένα έργο Erasmus+ που γεννήθηκε από ένα eTwinning.....	235
«Διαθεματική προσέγγιση ενός έργου eTwinning μέσω της εκπαίδευσης STEAM και των Web 2.0 τεχνολογιών»	241
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας: Ηγετικές Πρακτικές του Μοντέλου Leithwood	250
Η Αξιοποίηση του Παραμυθιού, ως Πλαίσιο Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων STE(A)M στην Προσχολική Ηλικία	255
Promoting ICT normalization via an eTwinning Program in a Greek State Lykeio	261
eTwinning Project: “Our Cultural Alphabet!”	271
Living in ancient times: Διδάσκοντας Ιστορία μέσα από ένα συνεργατικό eTwinning έργο	278
Ταξιδεύοντας στα μνημεία της Ευρώπης με το eTwinning έργο “Discover Our Cultural Heritage”	290
Υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ελεούσας μέσω eTwinning και χρήσης εργαλείων Τ.Π.Ε.	297
eTwinning Project-“Draw me a legend of your country”: Ένα παράδειγμα για την ενδυνάμωση της συνεργατικής κουλτούρας μέσα στο σχολείο.....	303
The Mermaid of the Mediterranean - Ένα eTwinning έργο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών	312
Τα προγράμματα erasmus+ ως εργαλεία επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών	320
«Αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από τον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» για τον σχεδιασμό μικρο-σεναρίου στις Φυσικές επιστήμες στο νηπιαγωγείο».....	326
Παρουσίαση του ευρωπαϊκού e-twinning προγράμματος « <i>Η Νεράιδα των Αξιών Ζωής</i> »	332
Ψηφιακές και μη προσεγγίσεις του ‘τόπου’ σε πρόγραμμα etwinning [Places of (in) the Heart]	342
Σχεδιασμός ποιοτικών έργων eTwinning: Από την επικοινωνία στην αλληλεπίδραση	351
eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.....	355
Κινητικότητα και eTwinning	362
Δημιουργώντας ιστορίες μυστηρίου στον κόσμο των Μαθηματικών.....	368
Η Αρμονία του Περιοδικού Πίνακα -και- για eTwinners, με εργαλεία iMuSciCA... ..	378
Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος στο μάθημα των Αγγλικών με βάση ένα έργο eTwinning: Μελέτη περίπτωσης μέσα από το έργο “The flatmates”	387
“Small Scientists: STEM Club” Ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο εργασίας etwinning βασισμένο στη STEM εκπαίδευση	394

Ψηφιακές και διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη δημιουργία ενός βίντεο αυτοπαρουσίασης σε etwinning project	400
Εφαρμογή της ταξινόμιας SOLO στην αξιολόγηση της τμηματοποίησης του κώδικα σε Scratch.....	409
Πώς να διατηρηθείτε υγιείς με τα μαθηματικά – Howtokeepfitwithmath.....	415
Αξιοποίηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού (Universal Design for Learning) και της ενταξιακής εκπαίδευσης στη διδακτική πρακτική του Τμήματος Ένταξης.....	424
Οι μικροί δημοσιογράφοι εν δράσει 2	433
Υλοποίηση eTwinning έργου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: “My colorful world” ...	553
Edmodo: Ένα κοινωνικό μέσο δικτύωσης και η αξιοποίηση του στην εκπαιδευτική διαδικασία	560
Η επίδραση της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στην αλλαγή στάσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών για την χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία	566
A.R.S. L.O.N.G.A. - Erasmus+ and eTwinning go hand in hand.....	576
“Monumental Europe” - Η προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από ένα Ευρωπαϊκό συνεργατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα	583
Δημιουργικότητα και STEAM	591
Τέχνη, τέχνη, είσαι εδώ;	598
Διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης στη διδακτική διαδικασία – Έρευνα Πεδίου	608
Δυνατότητες αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης του μοντέλου της αντεστραμμένης τάξης σε eTwinning - Συνεργατικά Σχολικά Προγράμματα	616
A happy Stem experience with Bee Bot	619
You can’t judge a book by its cover: αναπτύσσοντας τις δεξιότητες του 21 ^{ου} αιώνα στο πλαίσιο ενός έργου eTwinning.....	626
Η αξιοποίηση των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας/εκπαιδευτικής ρομποτικής, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM Education) στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών διασχολικών συμπράξεων από μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας	635
Open School Doors: Supporting teachers’ and migrant/refugees parents’ communication through social media	641
Η μουσική παιδεία ως φορέας μετασηματίζουσας μάθησης στην Εκπαίδευση	646
Τρεις περιπτώσεις δημιουργίας βίντεο σε eTwinning project.....	654
Τελική αναφορά δράσης «eTwinning δράση για το STEM».....	662

Η πρόκληση του «Αφηγούμαι και παρουσιάζω! - Μια φορά κι ένα...σχολείο... ήταν το παιδαγωγικό στοίχημα της βελτίωσης δεξιοτήτων του δίδυμου καθηγητής-μαθητής!

Δαγγλή Μαρία¹

¹ Φιλολόγος, Γυμνάσιο Μυγδονίας
maria.daggli@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ομότιτλο με την παρούσα εισήγηση Σχέδιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS KA1 έχει 19μηνη διάρκεια (1/7/2018-31/01/2019) και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Μυγδονίας (νομού Θεσσαλονίκης). Με μια προσεκτικά δομημένη στοχοθεσία που θα εμποτίσει δημιουργικά δύο σχολικές χρονιές, οι ανάγκες του σχολείου μας για θεραπεία της σχολικής διαρροής και της αποτυχίας του μαθησιακά αδύναμου μαθητή θα υπηρετηθούν. Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών, προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills), τεχνικών παρουσίασης (presentation skills) και της τέχνης της αφήγησης (storytelling), υπό το πρίσμα μιας διδασκαλίας βασισμένης στη δημιουργικότητα, τη συνεργατικότητα και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

Στα πλαίσια των τριών δομημένων κύκλων μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί μας, δίνεται έμφαση ακριβώς σε αυτήν την κατεύθυνση. Εστιάζουμε στα πολλαπλά οφέλη μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας: συνδιαμόρφωση διασχολικών προγραμμάτων Erasmus+, δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας μαθητών και εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης, παραγωγή κοινών έργων, εμπλοκή σε συνεργασία eTwinning. Αναζητούνται λύσεις στα κοινά προβλήματα των σχολικών μας μονάδων, με τη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων στο θέμα αντιμετώπισης των προβλημάτων ενσωμάτωσης των αδύναμων μαθητών και επιδιώκονται τρόποι δημιουργίας ενός επαρκώς ελκυστικού και παραγωγικού σχολικού και επαγγελματικού περιβάλλοντος.

Τα καινούρια έργα της σχολικής μας μονάδας (το φετινό έργο eTwinning, «Mythology in my town») θα μπορούν να υλοποιηθούν και ακολούθως να παρουσιαστούν και να διαχυθούν ευρέως πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη επιτυχία, ενσωματώνοντας μάλιστα στις μαθητικές ομάδες μαθησιακά αδύναμους μαθητές, τους «αποτυχημένους» του παλιού σχολείου!

Όλα αυτά θα προσδώσουν μια διεθνή διάσταση ενσωμάτωσης στον σχολικό μας οργανισμό.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Erasmus KA1, δημιουργικότητα, storytelling, soft skills, eTwinning.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες κοινωνίες μας, στο απαιτητικά εξελισσόμενο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, διαπιστώνουμε ότι ο οργανισμός μας έχει ανάγκες συνεχούς ανάπτυξης σε επίπεδο ποιότητας και διεθνοποίησης. Επείγουν οι συνολικές και συντονισμένες απαντήσεις από το χώρο του σχολείου που έχουν ως στόχο την προώθηση κοινών αξιών (ίσες ευκαιρίες, απαγόρευση των διακρίσεων, στήριξη της κοινωνικής ένταξης, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της αίσθησης του ανήκειν). Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς ότι στο σχολικό μας δυναμικό υπάρχουν αρκετά παιδιά με εκτεταμένες, και διεγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες, σε ποσοστό της τάξεως του 10- 15% σε κάθε τμήμα 20-23 μαθητών, καθώς και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (σε ποσοστό 5%), τότε γίνεται σαφές ότι τα παραπάνω πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Με τη σκέψη ότι το σχολείο μας κινείται, μετά την επιτυχή πραγμάτωση του Erasmus KA1 (2016-17), στην κατεύθυνση της εφαρμογής στην πράξη των χαρακτηριστικών της συμπεριληπτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικής στρατηγικής ενσωμάτωσης, θεωρούμε ότι η υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου θα εμπεδώσει και θα προσαυξήσει τα ήδη κατακτημένα.

Ο στόχος της μείωσης της σχολικής διαρροής και της ενθάρρυνσης του μαθησιακά αδύναμου μαθητή μας να εμπλακεί ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στα προαιρετικής συμμετοχής ποικίλα σχολικά προγράμματα υπηρετούνται γόνιμα, αφού το Σχέδιό μας αφορά στην ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων παρουσίασης, εκφοράς λόγου, επικοινωνιακών ικανοτήτων, κριτικής και συνδυαστικής σκέψης, διαχείρισης κρίσεων και αδιεξόδων. Η συμμετοχή του μαθητή σε δράματα και δράσεις αλλά και η καθημερινά βελτιούμενη επαφή του με όλα τα σχολικά αντικείμενα (υποβοηθούμενη με τεχνικές storytelling) θα αποτελέσει ένα προσωπικό αποθετήριο «κατορθωμάτων», που θα του δώσουν τη δυναμική να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στο χώρο εύρεσης εργασίας και στον

κοινωνικό ιστό, μετά τα σχολικά του χρόνια (Robinson, 2001). Επιπρόσθετα, η συστηματική εφαρμογή τεχνικών βελτίωσης των παραπάνω δεξιοτήτων κρίνεται απαραίτητη στο σχολείο μας που χαρακτηρίζεται από την πλούσια δραστηριοποίησή του στο χώρο των σχολικών προγραμμάτων. Παράλληλα, είναι αίτημα των καιρών η ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων των καθηγητών μας, τόσο αυτών που θα επιμορφωθούν με τις δραστηριότητες, όσο και των συναδέλφων που θα προσλάβουν το επιμορφωτικό υλικό μέσω των καθηγητών-πολλαπλασιαστών (Klaus, 2010).

Το Σχέδιο μας στοχεύει στην ανάληψη δράσης με αμφίδρομη εστίαση: α) αναβάθμιση της ποιότητας διδασκαλίας, β) ενισχυτική υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης των καθηγητών. Επιδιώκεται μια σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης, για να αντιμετωπίσουμε την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό και την απόρριψη του μαθητή - «αδύναμου κρίκου» (Stenberg, 1999). Με το Σχέδιο ακόμη επιδιώκουμε τη βελτίωση τεχνικών σχολικής διαμεσολάβησης. Πιο συγκεκριμένα: ο επιμορφωμένος στις τεχνικές storytelling, βελτίωσης δεξιοτήτων παρουσίασης και προσωπικών εγκάρσιων και οριζόντιων δεξιοτήτων (όπως δημιουργικότητα, ικανότητα καινοτομίας, ανάληψης πρωτοβουλίας κ.α.) καθηγητής θα αναμορφώσει τον τρόπο διδασκαλίας του, αναβαθμίζοντας την ποιότητά της με στοχευμένες διαδραστικές θεματικές και κάνοντας το μαθητή συνδημιουργό (Τσιλιμένη, 2007). Μεταλαμπαδεύει τη γνώση των καινούριων τεχνικών στο μαθητή: προτείνει τρόπους αποτελεσματικής αφήγησης, παρουσίασης των σκέψεων και των έργων του (storytelling, presentation skills) καθώς και ανάπτυξης προσωπικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (soft skills).

Ανακεφαλαιωτικά, οι στόχοι μας αφορούν: 1)τον εμποτισμό των σχεδίων μαθήματος όλων των αντικειμένων με την ανάλογη στοχοθεσία αφήγησης και παρουσιάσεων (Pugliese, 2010), 2)την ενεργή εμπλοκή του αδύναμου μαθητή και τη βελτίωση των ακαδημαϊκών και των κοινωνικών του δεξιοτήτων, 3)την οργάνωση συναφών εκπαιδευτικών δράσεων, 4)τη συστηματική προετοιμασία των μαθητών μας για συμμετοχή σε Αγώνες Ρητορικής, μαθητικά συνέδρια MUN, HMUN, ACSTAC και σχολικές παρουσιάσεις.

Οι άρρηκτα αλληλένδετοι τρεις πυλώνες του Σχεδίου μας (1^{ος} δημιουργική διδασκαλία με ανάπτυξη presentation skills, 2^{ος} soft skills και 3^{ος} storytelling), συμπληρωματικοί ο ένας του άλλου αισιοδοξούμε ότι θα υπηρετήσουν τις παραπάνω στοχεύσεις.

Πέρα από την εξοικείωση με καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία, το Σχέδιό μας έχει ως στόχο την προσδοκώμενη ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς : 1) ενισχύει την ουσιαστική γνώση με την εκπαίδευση στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, 2) ενθαρρύνει την επικοινωνία του σχολείου μας με σχολεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτελέσματα ιδιαίτερα θετικά: ενημέρωση, σύγκριση, ανάδειξη του θετικού, γόνιμη επαφή με το διαφορετικό, τροποποίηση συμπεριφορών (αν κριθεί ωφέλιμο) και εξάλειψη των προκαταλήψεων ή ξενοφοβικών, ενδεχομένων, συνδρομών, 3) προβάλλει το έργο και τις δράσεις του σχολείου μας, δίνοντας έτσι μια νέα δυναμική για συνέχιση του παραγωγικού έργου, 4) λειτουργεί ως προεργασία για εξεύρεση εταίρων και συμμετοχή του σχολείου μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 5) επιδρά γόνιμα και θετικά στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής συνείδησης των μαθητών μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο με τίτλο: «Η πρόκληση του «Αφηγούμαι και παρουσιάζω!» και επίτιτλο: «Μια φορά κι ένα...σχολείο... ήταν το παιδαγωγικό στοίχημα της βελτίωσης δεξιοτήτων του δίδυμου καθηγητής-μαθητής!» και 19μηνη διάρκεια (1/6/2018-31/12/2019) υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Μυγδονίας (νομού Θεσσαλονίκης). Συμμετέχει εν δυνάμει όλος ο Σύλλογος καθηγητών εισπράττοντας τα οφέλη του με την προσωπική συμμετοχή των τριών πολλαπλασιαστών της δράσης. Επιδιώκεται μια ενταξιακού και καινοτόμου χαρακτήρα σφαιρική προσέγγιση της εκπαίδευσης, για να αντιμετωπίσουμε την πρόωρη σχολική εγκατάλειψη, τον κοινωνικό, τον επαγγελματικό αποκλεισμό και την απόρριψη του μαθητή - «αδύναμου κρίκου» (Pugliese, 2010).

Το Σχέδιό μας προσβλέπει στην εξοικείωση με παιδαγωγικά εργαλεία, μεθοδολογικές προτάσεις και μεταγνωστικές στρατηγικές για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, με υιοθέτηση συνεργατικών στρατηγικών μεταξύ διδασκόντων διαφορετικών αντικειμένων (κάτι που αποδεικνύει η ίδια η σύνθεση της παιδαγωγικής μας ομάδας).

Οι άρρηκτα αλληλένδετοι τρεις πυλώνες του Σχεδίου (1ος storytelling, 2ος δημιουργική διδασκαλία με ανάπτυξη presentation skills και 3ος soft skills), συμπληρωματικοί ο ένας του άλλου, αντιστοιχούν στις τρεις προεπιλεγμένες σεμιναριακές δραστηριότητες.

Η πρώτη, στην Αγγλία στόχευσε στη βελτίωση των δεξιοτήτων της μετέχουσας καθηγήτριας σε επίπεδο δημιουργικής μεθοδολογίας (Pugliese, 2010) εμπλουτισμένης με καλλιέργεια τεχνικών παρουσίασης (presentation skills). Την εξοικείωσε σε τεχνικές δημιουργίας πετυχημένων παρουσιάσεων και αποτελεσματικής εκφοράς δημόσιου λόγου και βελτίωσε τις επικοινωνιακές της δεξιότητες. Τέτοιες τεχνικές είναι η εκφορά λόγου με

αυτοπεποίθηση, η δημιουργία ιστοριών/αφηγήσεων, η ψηφιακή αφήγηση, η καλλιέργεια δεξιοτήτων ομιλίας, ακρόασης και κατανόησης, γραφής και ανάγνωσης, οι αναγνωστικές και προαναγνωστικές στρατηγικές, η ενσωμάτωση τεχνολογίας, ψηφιακής μάθησης, η ομαδοσυνεργατικότητα (Goodale & Malcolm, 2001; Comfort et al., 1995). Σε συνάφεια της πρώτης, η δεύτερη δραστηριότητα στην Ιταλία βοήθησε τους μετέχοντες καθηγητές με βιωματικό τρόπο να βελτιώσουν τις προσωπικές δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης θέσης, ομαδοσυνεργατικότητας, διαπροσωπικών και συναδελφικών σχέσεων, διαχείρισης της αλλαγής, ακόμη και διαχείρισης επαγγελματικού άγχους, πίεσης του χρόνου και τρόπων διαπραγμάτευσης, κίνησης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ανάπτυξης ικανότητας προσαρμογής στο διαφορετικό, το καινούριο (Klaus, 2010). Ακόμη, η κινητικότητα αυτή εστίασε ιδιαίτερα στις τεχνικές αποτελεσματικής εκφοράς δημόσιου λόγου (public speaking). Τέλος, η τρίτη δραστηριότητα στη Σκωτία (Αύγουστος 2019), θα εξοικειώσει τους συμμετέχοντες στις τεχνικές του storytelling ή αλλιώς τέχνη της διήγησης ιστοριών με στόχο τη μεταβίβαση μηνυμάτων.

Με τεχνικές αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, συνεδρίες των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και ορισμό ομάδας παρατήρησης αλλαγών στη συμπεριφορά και απόδοση των μαθητών-στόχων, θα μπορούμε να προσδιορίσουμε τα αναμενόμενα μακροπρόθεσμα οφέλη ενός Σχεδίου που εστιάζει στη δημιουργικότητα, τη γνωστική, όσο και την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του αδύναμου μαθητή, που θα ενθαρρυνθεί να πειραματιστεί σε πεδία όπου οι επιδόσεις του μπορεί να αποδειχθούν εντυπωσιακές! Τα προϊόντα, οι εκδηλώσεις και οι τρόποι διάχυσης του έργου μας (δημοσιεύσεις, ημερίδα, eTwinning κ.α.) θα συμβάλουν σ' αυτή την κατεύθυνση. Οι τρεις αυτές δραστηριότητες συνδυασμένες εκτιμούμε ότι θα ωφελήσουν ουσιαστικά τον εκπαιδευτικό μας οργανισμό, σε επίπεδο ευρωπαϊκής διάστασης και εξοικείωσης με το καινούριο.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΣ

Για την επιτυχή πραγματοποίηση του Σχεδίου μας οργανώνουμε δραστηριότητες που αφορούν «το Πριν», «το Κατά τη διάρκεια» και «το Μετά» τις εκπαιδευτικές δράσεις στους οργανισμούς υποδοχής στο εξωτερικό.

Πριν τις δράσεις, πραγματοποιούνται συνεδρίες των μετακινούμενων εκπαιδευτικών για τη λεπτομερή οργάνωση και τον ακριβή καθορισμό στόχων. Η παιδαγωγική ομάδα είναι σε συνεχή επικοινωνία με το Σύλλογο των Καθηγητών. Γίνονται οι εγγραφές στους οργανισμούς υποδοχής και ζητείται το απαραίτητο υλικό προεργασίας.

Οι σχεδιαζόμενες επιμορφωτικές δράσεις είναι τρεις δομημένοι κύκλοι σεμιναρίων, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι ολοκληρώθηκαν (Αύγουστος και Οκτώβριος 2018), ενώ ο τρίτος θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2019: 1η επιμορφωτική δραστηριότητα στο Ην.Βασίλειο (Κέμπριτζ), 2η επιμορφωτική δραστηριότητα στην Ιταλία (Μπολόνια), 3η επιμορφωτική δραστηριότητα στο Ην.Βασίλειο (Εδιμβούργο).

1η δραστηριότητα: Περιεχόμενο της ήταν μια πλούσια σειρά μαθημάτων δημιουργικής μεθοδολογίας και βελτίωσης δεξιοτήτων σε επίπεδο τεχνικών παρουσίασης (presentation skills). Η εξοικείωση σε τεχνικές δημιουργίας πετυχημένων παρουσιάσεων και αποτελεσματικής εκφοράς δημόσιου λόγου και η βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων ενσωματώνονται σ' έναν κύκλο μαθημάτων, διαλέξεων, εργαστηρίων και πολιτιστικού προγράμματος (Peel & Malcolm, 2002) Η παρακολούθηση διαλέξεων από επισκέπτες ομιλητές υπήρξε μια εκ του πρακτέου εφαρμογή των δεξιοτήτων παρουσίασης που έφερε τη δημιουργική ζύμωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα καινοτόμων και εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα εμπέδωσε την καινούρια γνώση.

2η δραστηριότητα: Στόχος και περιεχόμενο ήταν η βελτίωση προσωπικών δεξιοτήτων (soft skills) αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης θέσης, ομαδοσυνεργατικότητας, διαπροσωπικών και συναδελφικών σχέσεων, διαχείρισης της αλλαγής, ακόμη και διαχείρισης επαγγελματικού άγχους, πίεσης του χρόνου και τρόπων διαπραγμάτευσης, κίνησης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ανάπτυξης ικανότητας προσαρμογής στο διαφορετικό, το καινούριο (Schulz, 2008).

3η δραστηριότητα: Η στοχοθεσία και το περιεχόμενο της δραστηριότητας είναι η έμφαση στις τεχνικές αφήγησης/storytelling- μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική κι ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο που έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει θεαματικά την ικανότητα παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών, μάλιστα των αδύναμων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών (Μελιάδου κ.α., 2011). Θα δοθεί με βιωματικό τρόπο ένα corpus εργαλείων, κι στρατηγικών ανάπτυξης των τεχνικών κλασικής και ψηφιακής αφήγησης (Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), με στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού, όσο και αυθεντικού μαθησιακού περιβάλλοντος (Τσιλιμένη, 2007). Ακόμη, θα συντεθεί αρχείο σχεδίων/σεναρίων μαθήματος με χρήση της τεχνικής.

Και οι τρεις οργανισμοί υποδοχής έχουν διαμορφωμένο ένα πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα, τόσο σεμιναριακών κύκλων, όσο και πολιτιστικών δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί μας πήραν και θα πάρουν μέρος και στις προαιρετικές εξορμήσεις που προτείνονται, για να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, υπάρχει ανοιχτός διάυλος επικοινωνίας με τους συναδέλφους στην Ελλάδα μέσω skype, με χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να εξασφαλιστούν τα μέγιστα οφέλη για όλη τη σχολική μας κοινότητα με τη συνεχή ενημέρωση για την πορεία της δράσης. Οπτικοακουστικό υλικό δίνεται συνεχώς στην ομάδα διαχείρισης της Ιστοσελίδας του Σχολείου μας, καθώς και της Ιστοσελίδας που έχουμε δημιουργήσει για τα προγράμματα Erasmus. Έτσι οι μαθητές μας είναι ενήμεροι για το Πρόγραμμα και κατ'επέκταση για την παρουσία του σχολείου τους στην Ευρώπη! Αυτή η διάδραση, εξάλλου, ενισχύει την αίσθηση συναδελφισμού και θετικής αλληλεπίδρασης και των καθηγητών μεταξύ μας. Με τακτικές συνεδρίες, γίνεται συστηματικά διάχυση των προϊόντων στους συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων, ενώ οργανώνονται συνδιδασκαλίες, δειγματικές διδασκαλίες οργανωμένης παρατήρησης, με σαφείς γνωστικούς και κοινωνικούς στόχους, αξιοποιώντας τις κατακτημένες γνώσεις.

Μετά την ολοκλήρωση και των τριών δράσεων θα συντεθεί από τους μετέχοντες συνολικός φάκελος αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης και πεπραγμένων και θα οργανωθούν οι τρόποι διάχυσης και ανατροφοδότησης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ, ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας στις δραστηριότητες κατάρτισης που επιλέχθηκαν έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Πρόκειται για έναν αληθινό πλούτο εμπειριών: από το να επικοινωνούν όλο το 24ωρο σε μια ξένη γλώσσα ως το να παράγουν έργο διδακτικό και να επιμορφώνονται μεταξύ συναδέλφων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και με διαφορετικές από τις δικές τους εμπειρίες. Εξάλλου, η συνεργασία, η συμμετοχή σε κοινές δράσεις, η γνωριμία με τόσους ανθρώπους, η διάχυση γνώσεων και εμπειριών, η επαφή με διαφορετικές νοοτροπίες και ο συγχρωτισμός με συναδέλφους ή επιμορφωτές που προέρχονται από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης μόνο θετικά μπορούν να επιδράσουν στην προσωπικότητα και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες (Schulz, 2008). Ως εκπαιδευτικοί μέσα από αυτή την πολύτιμη εμπειρία αποκομίζουμε πολλά και σημαντικά οφέλη:

- Εξοικείωση με το εργαλείο μάθησης του storytelling.
- Ανάπτυξη και βελτίωση τεχνικών παρουσίασης, εκφοράς δημόσιου λόγου, κοινωνικών, επικοινωνιακών και προσωπικών δεξιοτήτων (Presentation and Soft skills)
- Εξοικείωση με τεχνικές καλλιέργειας αυτών των δεξιοτήτων στον μαθητή
- Καλλιέργεια της ικανότητας να παρουσιάζεις τη δική σου εμπειρία και να κερδίζεις ό,τι ωφέλιμο από την εμπειρία του άλλου (Schulz, 2008)
- Ικανότητα να δημιουργείς προϋποθέσεις και θετικό κλίμα για μελλοντικές συνεργασίες με τη δική μας σχολική μονάδα

Ο αντίκτυπος που αναμένεται να έχει η πραγματοποίηση του σχεδίου μας για το σχολείο επικεντρώνεται στα εξής:

- Βελτίωση των soft skills- αποτελεσματικότερη επικοινωνία, συνεργασία και διαχείριση κρίσεων (Klaus, 2010)
- Οφέλη από την καλύτερη απόδοση των εκπαιδευόμενων στη διδακτική πράξη, με την αξιοποίηση των όσων αποκόμισαν από τις δραστηριότητες
- Θετική επίδραση στο πρόγραμμα σπουδών, ενίσχυση διάθεσης για υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων, όπως το storytelling, και διαμόρφωση ανάλογου κλίματος και στα σχολεία της Περιφέρειας, έχοντας στο επίκεντρο τον μαθητή και ιδιαίτερα τον μαθησιακά αδύναμο μαθητή
- Ελαχιστοποίηση της σχολικής διαρροής- στόχος: η ενσωμάτωση
- Διάχυση στο Σύλλογο διδασκόντων- συνειδητοποίηση της ευελιξίας και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα
- Μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων να εμπλακεί και πάλι η σχολική μας μονάδα σε σχολικές συμπράξεις Erasmus
- Δημιουργία κλίματος ενθουσιασμού για μεγαλύτερη κινητικότητα και δραστηριοποίηση

- Προβολή του έργου και των δυνατοτήτων της σχολικής μας μονάδας στο εξωτερικό, με παράλληλη παρουσίαση των βασικών στοιχείων που συγκροτούν τους στόχους και τις δομές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
- Δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού (εκπόνηση ομαδικών εργασιών/projects, εκπαιδευτικές επισκέψεις, αδελφοποιήσεις κ.α.)
- Δημιουργία έργων eTwinning

Ο αντίκτυπος για τους μαθητές μας συνοπτικά αναμένεται να κινηθεί στους παρακάτω άξονες:

- Οφέλη που προκύπτουν από την επιμόρφωση των καθηγητών τους στη διδακτική πράξη. Εδώ η εφαρμογή της μεθόδου storytelling θα βοηθήσει κυρίως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές προερχόμενους από δίγλωσσα περιβάλλοντα και μαθητές που δεν έχουν αναπτύξει τις γλωσσικές τους δεξιότητες να ενσωματωθούν και να παράξουν έργο (Ξεστέρνου, 2013).
- Με τις εφαρμογές ανάπτυξης τεχνικών παρουσίασης (presentation skills) στη σχολική πράξη θα ενισχυθούν ανώτερες γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες με τους ίδιους τους μαθητές να δημιουργούν συνθήκες οικοδόμησης της νέας γνώσης, να χαιρόνται παρουσιάζοντας αποτελεσματικά την εργασία τους. (Ellis et al., 1992) Έτσι θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικοποίηση των αδύναμων μαθητών, των ... «αδύναμων κρίκων» του συστήματος!
- Δίαυλοι επικοινωνίας (πάντα μέσα σε δομημένα και ασφαλή πλαίσια και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα) με μαθητές σχολείων του εξωτερικού, με αποτελέσματα τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας γλωσσομάθειας και την παρεπόμενη εξάσκηση, τον ενθουσιασμό που προκύπτει από μια τέτοια επικοινωνία, τη συνειδητοποίηση των ωφελειών της συνεργασίας, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ETWINNING – ΤΟ ΕΡΓΟ «MYTHOLOGY IN MY TOWN»

Θεωρούμε ότι η πλατφόρμα eTwinning είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όσο και χρηστική, για την υλοποίηση του Σχεδίου μας. Αυτό αποδεικνύεται και από την υλοποίηση του προηγούμενου Erasmus KA1 έργου μας: κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου προέκυψαν δύο συνεργασίες eTwinning, με το δεύτερο έργο μας «GSkype me your story» να κερδίζει την Ετικέτα Ποιότητας. Με το παρόν Σχέδιο ενθαρρύνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί να κάνουν λογαριασμό στην πλατφόρμα και να μάθουν να την αξιοποιούν. Εξάλλου, εκ του παραδείγματος, η χρήση αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου απέφερε ως καρπό τη συμμετοχή του σχολείου μας και σε πρόγραμμα Erasmus+ KA 2 με άλλα τρία σχολεία της Ευρώπης. Αξίζει να αναφερθεί ακόμη ότι πρόσφατα (κατά τη σύνθεση της παρούσας εισήγησης) το σχολείο μας χαρακτηρίστηκε επιλέξιμο για την απόδοση της ετικέτας «Σχολείο eTwinning». Αυτή η θετική εξέλιξη από μόνη της ενισχύει τη δυναμική του Σχεδίου και ενθαρρύνει την εμπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου μας στα συνεργατικά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στην υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου ο δικτυακός αυτός τόπος αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμος κατά την προετοιμασία των κινητικότητων, κατά την πραγματοποίηση αλλά και στο στάδιο ανατροφοδότησης που θα ακολουθήσει. Κατά την προετοιμασία: επιδιώκεται επικοινωνία με συναδέλφους που είναι εγγεγραμμένοι στη μεγάλη αυτή διαδικτυακή κοινότητα και οι οποίοι ή ταξίδεψαν στους επιλεγμένους για το Σχέδιό μας προορισμούς ή επέλεξαν τους ίδιους φορείς επιμόρφωσης στο παρελθόν ή θα παρακολουθήσουν μαζί μας τα σεμινάρια. Αυτό, θεωρούμε, ότι βελτιστοποιεί την προετοιμασία μας και μεγιστοποιεί τα προσδοκώμενα οφέλη των δραστηριοτήτων μας. Κατά την εφαρμογή: χρησιμοποιείται ευρύτητα για την οργάνωση, τη σύνθεση και την πραγματοποίηση συνεταιρικού έργου με συναδέλφους από σχολεία του εξωτερικού, που γνωρίζουμε στα σεμινάρια. Κατά την ανατροφοδότηση και διάχυση: οι αναρτήσεις άρθρων, η δημιουργία εκδηλώσεων και η εν γένει δραστήρια χρήση της πλατφόρμας είναι άριστος τρόπος διάχυσης των παραγομένων του Σχεδίου μας.

Συγκεκριμένα ένας πρώτος καρπός αυτής της δραστηριοποίησης είναι το γεγονός ότι επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε συνεργασία με το σχολείο INS Pere Ribot, Place, Vilassar de Mar, Ισπανία (Καταλονία, Βαρκελώνη), σε συνεργατικό έργο με τίτλο «Mythology in my town», που θα ζωντανέψει μύθους της περιοχής μας, της Μακεδονίας και της Καταλονίας (περιοχή Βαρκελώνης). Η θεματική του έργου αυτού μολιάστηκε γόνιμα με τους γνωστικούς και παιδευτικούς στόχους του Σχεδίου μας και μάλιστα του δώσαμε τη μορφή αμοιβαίας μετακίνησης των μαθητών μας: Την Άνοιξη του 2019 είκοσι Έλληνες μαθητές θα ταξιδέψουν στην Καταλονία και αντίστοιχα είκοσι Καταλονοί θα επισκεφτούν τον τόπο μας, την Μακεδονία. Θα υπάρξει αμοιβαία φιλοξενία στις οικογένειες των μετεχόντων μαθητών.

Με την αξιοποίησή του eTwinning στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, μεγιστοποιούνται τα οφέλη, διευκολύνεται η αποτελεσματική επικοινωνία με τους οργανισμούς υποδοχής και με τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους θα συνεργαστούμε. Το eTwinning προσφέρει ένα πλαίσιο επαγγελματικού τρόπου γόνιμης επικοινωνίας για ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, εμπλουτισμού του προγράμματος σπουδών, διαμόρφωσης ευρύτερων προγραμμάτων συνεργασίας, σύνθεσης και διάδοσης παιδαγωγικού υλικού και καινοτόμων ιδεών και τέλος, θα είναι ένας ακόμη μηχανισμός που θα χτίζει γέφυρες μεταξύ των λαών της Ευρώπης.

ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Εναρκτήρια είναι η σκέψη ότι η γνώση είναι αγαθό που υφίσταται, μόνο όταν διαδίδεται και μεταλαμπαδεύεται. Έτσι λοιπόν, στοχεύοντας στην συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη βελτίωση εμπλοκής γονέων και φορέων και με δεδομένο ότι η χρηματοδότηση του Σχεδίου μας πέρα από το προσωπικό όφελος της εμπλοκής του καθηγητή σε μια ενδιαφέρουσα επιμορφωτική διαδικασία, στοχεύει κυρίως στα δυνητικά οφέλη για την ευρύτερη σχολική-εκπαιδευτική κοινότητα παρατίθεται ο παρακάτω σχεδιασμός διάδοσης:

A) Σύνθεση corpus για το Σχέδιο και τα αποτελέσματά του εν..τάξει, με εστίαση στο υλικό κατάρτισης που θα προσληφθεί και στις διδακτικές μεθόδους και τις προσδοκώμενες νέες γνώσεις / δεξιότητες που θα αποκτηθούν.

B) Αξιοποίηση του παραπάνω υλικού – Διάχυση μέσω δραστηριοτήτων (όπως η σύνθεση τευχιδίου με αποκρυσταλλωμένη την εμπειρία που θα έχει αποκομιστεί, η τροφοδοσία της ιστοσελίδας του προγράμματος <http://erasmusedu-tools.com>, η δημοσίευση άρθρων- δελτίων τύπου σε τοπικές εφημερίδες και sites, που έχουν φιλοξενήσει και στο παρελθόν άρθρα που αφορούν στις δράσεις του σχολείου μας, η συνεργασία με δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή εργασιών και τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τα Προγράμματα ERASMUS και τους καρπούς που επέδωσε το Σχέδιο μας, η διοργάνωση ενδοσχολικού σεμιναρίου ενημέρωσης με πολλαπλασιαστές τους μετέχοντες καθηγητές, η ενσωμάτωση του Προγράμματος στις δράσεις της Θεματικής Εβδομάδας, η σύνθεση αναρτημένης ανακοίνωσης (poster) για παρουσίαση σε παιδαγωγικό συνέδριο και προβολή σε χώρους του σχολικού κτιρίου κ.α.

Ομάδες στόχοι θα είναι η εκπαιδευτική κοινότητα Κεντρικής Μακεδονίας, οι φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Ένωση Γονέων, ο πάντα υποστηρικτικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και βεβαίως οι μαθητές μας. Αξίζει να αναφερθεί πως μαθητής του σχολείου μας σχεδίασε την ιστοσελίδα προώθησης του προηγούμενου Σχεδίου Erasmus KA1, από ενθουσιασμό για το πρόγραμμα που εφαρμοζόταν στο σχολείο του!

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων του διαδικτύου, για τη βελτίωση αφενός της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και αφετέρου της ποιότητας της μάθησης, είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση του Σχεδίου μας (Βακαλούδη, 2003). Εφαρμογές και εργαλεία διάφορα και διαφορετικά (Padlet, Adobe Spark, Canva, Genially education, Kahoot, Biteable, Wigflip, Quizlet, Dropbox, Edmodo, Pixlr, Glogster, Flipgrid, Twinmails, Onedrive, Google groups, Mentimeter, Socrative, Answergarden, Infographics, FutureLearn, Adobe Connect, Blackboard Collaborate, Moodle) αξιοποιούνται και θα αξιοποιηθούν στην προσπάθειά μας να αποδώσουν τα μέγιστα τόσο το Σχέδιό μας όσο και το έργο ETwinning που αναλάβαμε (Ρουμελιώτου κ.α., 2011 ; Αποστολίδου, 2012).

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα EPALÉ θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς η εγγραφή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει πρόσβαση στις προσφερόμενες θεματικές, μία εκ των οποίων αφορά στα life skills, έννοια ομπρέλα ή υπερώνυμο των δεξιοτήτων που επιδιώκουμε να αναπτυχθούν συστηματικά από τους καθηγητές και τους μαθητές του σχολείου μας. Η πλατφόρμα θα δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους και με ειδικούς στα soft life skills μέσω blogs, με forum συζητήσεων, καθώς και την πρόσβαση σε διδακτικό/πληροφοριακό υλικό (ενδεικτικά, για τις θεματικές μας κατά την προεργασία σύνθεσης της αίτησης ακούσαμε ένα σχετικό με τις θεματικές μας podcast: <https://soundcloud.com/oecdtopclasspodcast/what-collaborative-problem-solving-can-tell-about-students-social-skills> για την ανάπτυξη επικοινωνιακών, συνεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και ενημερωθήκαμε διαβάζοντας σχετικό άρθρο ακολουθώντας το σύνδεσμο: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/collaborative-problem-solving_cdae6d2een#.WJJeFHmLkSJ#page1). Αν η EPALÉ στάθηκε βοηθητική κατά την προεργασία του Σχεδίου μας, εκτιμούμε ότι θα είναι πράγματι σημαντική αρωγός κατά την υλοποίησή του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ την κα. Anna Young, teacher trainer στο Bell Homerton College του Cambridge για την ενθουσιαστική ενθάρρυνση και αναζωογόνηση που μου πρόσφερε η διδασκαλία της

στην πρώτη κινητικότητα αυτού του προγράμματος Erasmus Plus KA1, καθώς και τις συναδέλφους μου από την Ευρώπη και την Ιαπωνία για τη συνεργασία και τη συνέμπυση. Ακόμη ιδιαίτερα ευχαριστώ την κα. Yana Mladenova, teacher trainer του IFOM στη Bologna για τα soft skills και public speaking sessions που οργάνωσε αλλά και για το φάκελο υποστηρικτικού υλικού που συνέθεσε και διέθεσε για τις θεματικές αυτές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Αποστολίδου, Β. (2012). Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ: Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Ανάκτηση Φεβρουάριος 10, 2015, από ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:
http://www.greeklanguage.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf

Βακαλούδη, Α. (2003). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες θεωρία και πράξη. Αθήνα: Πατάκη.

Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. και Μειμάρης, Μ. (2011, Νοέμβριος). Ψηφιακή Αφήγηση, Μάθηση και Εκπαίδευση. Στο Πρακτικά του 6th International Conference. Λουτράκι.

Ξεστέρονου, Μ. (2013). Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση. Διεθνείς και ελληνικές πρακτικές. Παιδαγωγικός Λόγος(1).

Παρίσης Ι, Παρίσης Ν. (2003). Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Ρουμελιώτου Μ., Κυρμανίδου Έ., Μωυσίδης Γ., Φουτσιτζή Σ. (2011). Προς ένα νέο ψηφιακό σχολείο: η ψηφιακή αφήγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης για αξιοποίησή της στη διδακτική πράξη. «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, (σσ. 1-5). Σύρος.

Σεραφείμ Κ.- Φεσάκης Γ. (2010, Απρίλιος). «Ψηφιακή αφήγηση: Επισκόπηση λογισμικών». Στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας, «Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση» Επιμέλεια πρακτικών: Κολτσάκης Β., Σαλονικίδης Γ., Δοδοντσή Μ. (σσ. 1558-1569). Ημαθία. Ανάκτηση Φεβρουάριος 15, 2015, από <http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/64.pdf>

Τσιλιμένη, Τ. (2007). «Η αφήγηση στη σύγχρονη εποχή: Γενική και ειδική θεώρηση. Δυνατότητες και περιορισμοί για μια “νέα” συνάντηση του σύγχρονου ανθρώπου με την προφορική τέχνη του λόγου». Στο Τ. Γ. Τσιλιμένη, Αφήγηση και Π.Ε.: Κείμενα διημερίδας στο ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου. Συνδιοργανωτές: Εργαστήριο Λόγου Πολιτισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Όμιλος Φίλων Αφήγησης, ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου (σσ. 17-26). Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας: Έκδοση ΚΠΕ Ανατ. Ολύμπου.

Klaus, P. (2010). Communication breakdown. *California Job Journal*, 28, 1-9.

Schulz, B. (2008). The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge. *NAWA Journal of Language and Communication*, June , 146-154.

Pugliese, C. (2010) Being Creative: The Challenge of Change in the Classroom. (DELTA)

Robinson, K. (2001) Out of Our Minds: Learning to be Creative. Capstone

Sternberg, R (Ed) (1999) The Handbook of Creativity. CUP

Ellis, Mark, and Linda O'Driscoll (1992): Giving Presentations, Longman.

Comfort, Jeremy and Derek Utley (1995). Effective Presentations, Oxford University Press, Oxford.

Goodale, Malcolm, (2001): Professional Presentations, A video-based course, Teacher's Guide, Cambridge University Press, Cambridge.

Peel, Malcolm(2002): Presentation in a Week, Hodder and Stoughton, London.